

ATOQLI SOZANDA SAIDJON KALONOVNING HAYOTI VA IJODIY FAOLIYATI

Tovonov Ilhom

O'zbekiston davlat Konservatoriyasi instituti 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Saidjon Kalonovning hayoti va ijodiy faoliyati, uning san'at va madaniyat rivojiga qo'shgan hissasi hamda ijodiy yo'nalishlari ko'rsatib o'tiladi. Muallifning asarlarida aks etgan g'oyaviy-badiiy xususiyatlar, uslubiy yondashuv va ijodiy izlanishlar yoritilgan. Maqolada Saidjon Kalonovning ijodiy namunalari ham yoritib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Saidjon Kalonov, ijodiy faoliyat, san'at, madaniyat, badiiy asar, ijodiy meros, uslub, zamonaviy ijod, ijodkorlik, tahlil.

O'zbek bastakorlik maktabining namoyandalaridan biri, atoqli sozanda va bastakor Saidjon Kalonov 1914-yilning 30-iyunida Farg'ona vodiysining Chust tumani Karkidon qishlog'ida tavallud topgan. Oddiy hunarmand oilasida tug'ilgan Saidjon yoshligidan nay sozini chalishni mashq qiladi. Avvaliga eski maktabda, so'ng XX asrning 20-yillaridan yangi maktabda boshlang'ich ta'limni oladi. Maktabda musiqa to'garagiga qatnashadi. 1925-yili Toshkentdagi musiqa texnikumiga o'qishga kiradi va sozandalik san'atini puxta egallaydi. Ushbu dargohda u zamonasining yetuk san'atkorlari Shorahim Shoumarov va Abdusoat Vahobovlar sinfida musiqa sirlarini o'zlashtiradi.

Taqdir taqozosi bilan 1927-yili ularning oilasi Toshkentga ko'chib o'tishadi. U Yunus Rajabiy tomonidan radio qoshida tashkil etilgan xalq cholg'ulari ansambliga naychi sozanda sifatida ishga kiradi. Saidjon Kalonov tabiat bergan o'ziga xos iste'dod egasi edi. Uning nay cholg'u sozining ijrochiligida ansamblda ishlashi, texnikumda muallimlardan saboq olishi nafaqat saboq davri, balki ustozlarning an'anasini egallashida asosiy maktab sifatida xizmat qiladi. Nay cholg'usining ijrosi uchun sozandalarda bir qator tabiiy iste'dod va imkoniyatlar bo'lishi talab etiladi. Saidjon Kalonov ustozlar rahnamoligida aynan ustoz-shogird maktabini o'tashga muvaffaq bo'ladi. Ustozlar Abduqodir Ismoilov, Yunus Rajabiy va To'xtasin Jalilovlarning sabog'idan, nafaqat soz ijrochilik

san'ati, balki boy musiqiy meros namunalarini o'zlashtirishga harakat qiladi. Saidjon Kalonovning saboq jarayonidagi eng muhim jihat ham ana shu ustozlarning sabog'ida muhrlangan edi. Qolaversa, radio qoshidagi ansamblda Mulla To'ychi Toshmuhamedov kabi ustozlar bilan birga Komiljon Jabborov, Faxriddin Sodiqov, Nabijon Hasanov, G'anijon Toshmatov kabi zamonasining mohir san'atkorlari bilan faoliyat olib borgani Saidjon Kalonov faoliyatida alohida ahamiyat kasb etdi.

Musiqqa texnikumini bitirganidan so'ng Samarqand musiqqa va xoreografiya institutida ikki yil davomida taniqli naychi, ustoz san'atkor Abduqodir Ismoilovning ta'limini oladi. 1932-yili faoliyatini Farg'ona viloyati musiqali drama teatri qoshidagi musiqqa ansambliga musiqqa rahbari sifatida boshlaydi. Jamoa bilan ishlash, teatr repertuaridan o'rin olgan musiqali dramalarga musiqalar tanlashning amaliyoti uning har tomonlama ijodini sinab ko'rish imkoniyatini yaratdi. Jamoa bilan ishlash jarayonida u musiqqa ijodiyotining bir qator yo'nalishlarida o'zini sinab ko'rishga intiladi. Saidjon Kalonov teatrda sahnalashtirilgan spektakllar uchun musiqalar tanlagan va ularni maromida ijro etish uchun jamoani boshqaradi. Jumladan, «Farhod va Shirin» musiqali spektakliga musiqalar tanlaydi va bir qator kuy va qo'shiqlar bastalaydi. Saidjon Kalonov bastakorlik ijodining ilk uchqunlari ayni shu teatrda namoyon bo'la boshlaydi. 1936-yili Toshkentda O'zbekiston davlat filarmoniyasi tashkil etiladi. Saidjon Kalonov To'xtasin Jalilov rahbarligidagi ansamblda naychi sozanda sifatida faoliyatini davom ettiradi. Shu davrdan boshlab, o'zbek musiqqa ijodiyotida yangi uslub shakllana boshlaydi. Musiqqa ijodiyotida ham o'ziga xos mazmunga ega bo'lgan asarlar yaratish zamon talabiga aylanadi. O'zbek bastakorlik ijodiyotida keskin burilish hosil bo'lganligini ko'rish mumkin. Ya'ni an'anaviy (maqom va maqom yo'llaridagi) musiqqa ijodi emas, balki yangi zamonni madh etuvchi tantanavor qo'shiqlar yaratila boshlandi. Shu bilan birga, Yevropa musiqqa ijodiyotida keng ommalashgan kompozitorlik ijodiyoti kirib keldi. Bu, albatta, davr taqozosi edi. Shu tariqa Saidjon Kalonov O'zbek filarmoniyasi qoshidagi ansambllar tarkibida o'zbek san'atkorlari bilan birgalikda faoliyat olib boradi. Saidjon Kalonov nafaqat sozanda sifatida, balki ansambl rahbari, ansamblni yangi asarlar bilan ta'minlab kelgan bastakor sifatida o'zini namoyon eta boshlaydi. Ayniqsa, Yangiyo'l teatri jamoasida ustoz san'atkorlar hamkorligidagi faoliyati davomida ancha mukammal asarlarni yaratishga muvaffaq bo'ladi. 1948-yildan umrining oxirigacha O'zbekiston radiosi qoshidagi o'zbek xalq cholg'ulari orkestrida ishlaydi.

Saidjon Kalonovning badiiy ijroviy namunalari

Saidjon Kalonovning bastakorlik ijodi ijrochilik amaliyotida charxlangan, ustozlar uslublari va musiqiy merosni mukammal o'zlashtirganligi evaziga hamda iste'dodining mahsuli sifatida yuzaga keldi. Avvaliga davr taqozosi bilan vatanparvarlik ruhidagi asarlar, qolaversa, ishq-muhabbat mavzularida «O'zbekistondan salom», «G'alaba bilan qayt», «Vatan sevgisi», «Do'stlik jasorati», «Quyoshli o'lkam», «Gulmidi, ra'nomidi?», «Dilnavozim», «Visol gulshani», «Ey, sarvi ravon» kabi bir qator qo'shiqlarni yaratadi.

Kompozitor Ulug' Vatan urushi yillarida "Partiya gimni" va "Salom" kabi ko'pgina lirik va mudofaa temalarida ashulalar ijod qiladi. Kalonov kuychi-kompozitorlarning eng yoshidir: uning ijodi 1942 yildan boshlangan. Kompozitor o'zining dastlabki asarlarini qadimgi ishqiy ashulalarga taqlidan yaratgan edi. Uning asarlari temasi asta-sekin kengaya boradi: sevimli Vatanga, paxtachilikni rivojlantirayotgan, bo'z yerlarni o'zlashtirayotgan ilgor sovet kishilariga bag'ishlangan ashulalari paydo bo'ladi. "Chevar qizlar", "Yashang, qizlar", "Gulistonlar aro", "Vatan sevgisi", "Vatan taronasi". Kalonovning keyingi yillarda yaratgan ashulalari xisoblanadi. Quyida Vatan taronasi:

Bastakorning Navoiy so'ziga bastalagan «Ey, sarvi ravon», Muqimiy she'riga «Kuyla dilkash dutorim» kabi asarlari o'zining milliy-ma'naviy dunyosi bilan o'zbek xalqining qalb nidolarini kuylovchi, milliy an'analarini aks ettiruvchanligi bilan alohida e'tirof etiladi.

Harikki asar ham musiqa ijrochiligi amaliyotining keng ommalashgan namunalariga aylanganligi, ularda mumtozlik xususiyati bilan zamonga moslashish jihatlari uyg'unligidan dalolatdir. Harikki asar ham avvaliga qo'shiq janri xususiyatlari doirasida ijod etilgan. Ijro amaliyotida esa ularning keyingi rivojini kuzatish mumkin. Asarlar rivojlanib ashula shakliga xos xususiyatlar bilan sug'orilgan. «Ey, sarvi ravon».

Allegro moderato

The musical score is written in 4/4 time with a key signature of one sharp (F#). It features a piano introduction with a forte dynamic marking. The vocal melody is supported by a piano accompaniment. The lyrics are: Ey sar-vi ra - von na-dur xa-yo - ling Jo - n o'r - ta-nur - va'-da-yi vi - so - ling

«Kuyla dilkash dutorim» ashulasi ham o'zining xalqonaligi va mumtozlik xususiyati bilan ijro amaliyotini zamonaviy talqinlar bilan boyitib kelmoqda. 22-misol: «Kuyla dilkash dutorim»

M.M. ♩ = 84-88

The musical score is written in 4/4 time with a key signature of three flats (Bb, Eb, Ab). It features a piano introduction. The lyrics are: Kuy-la dil-kash kuy-la dil-kash du-to - o - ri - m Kuy-la dil-ka-a-sh kuy-la dil-kash du-to - o - ri - m Xu - mo - rim yo - z xu - mo - rim yo - z xu - mo - ri - m

Bastakor teatrning taniqli dirijori Nabi Halilov bilan hamkorlikdagi «Muqanna» musiqali dramasiga musiqa yaratgan. Shu bilan birga, uning ijodidan munosib o'rin olgan xalq cholg'u orkestri uchun «Bahor armug'oni», chang va xalq cholg'u orkestri uchun «Pyesa», qashg'ar rubobi va orkestr uchun «Raqs» kabi bir qator xalq cholg'ulariga mo'ljallangan pyesalarni ko'rsatish mumkin. Bastakorning o'ziga xos uslubi soddaligi, maftunkorligi va originalligi bilan ajralib turadi. Uning asarlarini baland tembrli ovoz, xastalik xususiyatini beruvchi sadolar orqali ijro etish

xarakterlidir. Tinglovchining qalbini ehtirosga to'ldiruvchi, jo'shqinlik talab etuvchi bu asarlar xalqimizning betakror musiqiy namunalariga aylangan. O'zining maqomlar yo'llariga xos tarkibda yaratilgan ashularidan biri A.Navoiyning «Tortadun» radifli g'azaliga bastalagan «Topmadim» ashulasidir.

M.M. ♩=144–152

♩=92–96

Navoiy g'azali
S. Kalonov musiqasi

Musical score for «Topmadim» ashulasi. The score is written in G major and 3/4 time. It consists of five staves of music. The lyrics are: Meh - ri - ko'p - ko'r - guz - dim, am - mo, meh - ri - bo - ne (yey) top - ma - dim, Jon ba - se qil - dim fi - do, o - ro - me jo - ni - (yey) top - ma - dim.

«Topmadim» ashulasi maqomlarning ikkinchi guruh sho'balaridan talqincha namunasi asosida yaratilgan. Asarning tarkibiy rivojlanish tamoyillari ham qismlarning hamda lad va usul jihatlarini bir-biriga mutanosib holda shakllantirgan. Bunday xususiyat o'tmish ijodkorlarining bastakorlik an'alariga xosligini qayd qilib o'tish lozimdir.

Xulosa

Zero, xalqimiz madaniy turmushida muhim va beqiyos o'rin tutuvchi milliy madaniyatimiz hamda san'atimiz istiqboli yo'lida qabul qilinayotgan ko'plab farmon va qarorlarning kundan-kunga tobora ortib borishi va amalga oshirilishi milliy musiqamiz hamda an'alarimizning avloddan-avlodga o'zining asl mohiyatini yo'qotmagan holda sayqallanib kelishiga ulkan zamin bo'layapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkun-ki, o'zbek musiqasida bastakorlikning rivojlanishi, buni ko'plab mumtoz musiqalarimizda, katta ashularimizda o'z aksini topib kelmoqda.

Saidjon Kalonovning hayoti va ijodiy faoliyatini o'rganish uning san'at va madaniyat sohasidagi o'rni hamda ijodiy merosining ahamiyatini yanada chuqurroq anglashga imkon beradi. Uning ijodida milliy qadriyatlar, zamonaviy badiiy yondashuvlar va ijodiy izlanishlar uyg'unlashib, o'ziga xos uslub shakllanganini ko'rish mumkin. Kalonovning faoliyati nafaqat uning shaxsiy ijodiy rivojlanishini, balki jamiyat madaniy hayotiga qo'shgan hissasini ham ifodalaydi. U yaratgan asarlar va ijodiy yondashuvlar yosh ijodkorlar uchun ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi.

Umuman olganda, Saidjon Kalonovning ijodi o'z davrining badiiy jarayonlarini aks ettirishi bilan birga, kelajak avlodlar uchun ham muhim ma'naviy va estetik qadriyat sifatida o'z ahamiyatini saqlab qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Begmatov S. "Bastakorlar ijodi". Toshkent «Niso Poligraf» 2017.
2. Jabborov A. "O'zbekiston kompozitorlari va musiqashunoslari". Toshkent 2015.
3. K.Olimboyeva, M.Axmedov "O'zbekiston xalq sozandalari". G'ofur G'ulom" 1974.
4. Milliy Insiklopediya K-xarfi
5. "Musiqqa Ijodiyoti Masalalari" Xolida G'ofurbekova maqolasi.
6. Olimboyeva K, Axmedov M "O'zbekiston xalq sozandalari" Toshkent 1074.
7. Solomonova T.E. "O'zbek musiqasi tarixi". Toshkent 1981.
8. Yuldasheva N, Raxmatova N. "O'zbek musiqqa adabiyoti". Toshkent 2016.